

GUIA:
PROCESSO
DE DESIGN DE
INTERFACES
CENTRADO NO
USUÁRIO

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	04
2. UX e os dias atuais.....	05
2.1 UX design.....	05
2.2 O profissional UX designer.....	06
3. UX e UI.....	08
3.1 Heurísticas.....	10
4. Etapas de um projeto de UX.....	12
4.1 Design Thinking.....	12
4.1.1 Double Diamond.....	13
4.1.2 O processo que seguiremos.....	14
4.2 Imergir e pesquisar.....	16
4.2.1 Imersão preliminar.....	17
4.2.1.1 Matriz CSD.....	18
4.2.1.2 Pesquisa desk.....	19
4.2.1.3 Proto-persona.....	20
4.2.2 Imersão em profundidade.....	21
4.2.2.1 Questionário.....	22
4.2.2.2 Entrevista.....	23
4.2.2.3 Shadowing.....	24
4.3 Definir.....	26
4.3.1 Cartões de insights.....	27
4.3.2 Diagrama de afinidades.....	28
4.3.3 Mapa de empatia.....	29
4.3.4 Jornada do usuário.....	30
4.4 Idear.....	32
4.4.1 Workshop de cocriação.....	33
4.4.2 Crazy eights.....	34
4.4.3 Dot voting.....	35
4.4.4 Matriz 4x4.....	36
4.5 Prototipar e testar.....	38
4.5.1 Protótipos e contextos de testes.....	39
4.5.2 Prototipação em papel.....	40
4.5.3 Museu e votação.....	41
4.5.4 Testes de usabilidade.....	42
4.6 O processo não acaba.....	43
5. Referências.....	44

O QUE É

Segundo o Instituto Europeo di Design (IED), foi o norte-americano Donald Norman quem criou o termo User Experience (UX), significa Experiência do Usuário, durante sua passagem como funcionário da Apple, nos anos 90. UX consiste na experiência de utilizar um produto, sistema ou serviço, equilibrando aspectos práticos, experienciais, significativos e valiosos de interação, seja ela física ou digital.

Sob diferentes perspectivas, o UX design pode ser visto como um fenômeno, campo de estudo ou prática, onde busca-se estudar, projetar e avaliar as experiências que um indivíduo têm ao estar em contato com um produto ou serviço.

DESIGNERS COM FOCO NA EXPERIÊNCIA GERALMENTE PRESTAM ATENÇÃO A EVENTOS DE INTERAÇÃO ESPECÍFICOS, QUE PODE TER UM IMPACTO NA EMOÇÃO DO USUÁRIO [...]. A AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PODE SE CONCENTRAR EM COMO UMA ÚNICA PESSOA EXPERIMENTA O ENCONTRO COM UM SISTEMA DE MOMENTO A MOMENTO (POR EXEMPLO, MEDINDO EMOÇÕES EM VÁRIOS MOMENTOS NO TEMPO PARA DESCOBRIR QUAIS ELEMENTOS EM UMA INTERAÇÃO PODEM INDUZIR QUAIS EMOÇÕES).

— ROTO

Ao passo que a muitos dos produtos atuais se tornaram obsoletos e os serviços, substituíveis, urge a necessidade de um profissional com olhar diferente. É nesse ambiente que o UX Designer é imprescindível, além de criar experiências que possam diferenciar um produto ou serviço de outro que já está no mercado, ainda auxilia a evitar que más experiências afastem os clientes.

O PROFISSIONAL UX DESIGNER

O profissional de UX não faz tela de aplicativos. É um especialista que se concentra em analisar além da tela, estudar o comportamento humano e a relação disso com o serviço oferecido. Dessa forma um UX designer faz testes, identifica problemas e propõe soluções, sempre levando em consideração aspectos como a facilidade de uso, percepção de valor do produto e eficiência na execução de tarefas, pois a noção de design centrado no usuário parte do pressuposto que o objetivo do design não é a produção de objetos, mas a geração de reações desejadas nas pessoas.

Dentro da UX existem ainda outras especialidades, confira as principais:

UX STRATEGIST

Focado na estratégia e no mapeamento de oportunidades, planeja a experiência para que as necessidades do usuário e os recursos técnicos estejam alinhados com os interesses do negócio.

UX RESEARCHER

Focado na pesquisa de padrão de comportamento dos usuários e do mercado, define estratégias através de dados.

UI DESIGNER

Focado na interface, constrói telas fáceis, eficientes e agradáveis, através da interação humano-computador e do design gráfico.

UX WRITER

Focado na gramática, redige textos e microtextos que passem mensagens claras com o tom de voz ideal para a identificação com o usuário.

Mesmo durante a pandemia, com a crise social, econômica e de saúde que vivemos, no mês de Julho de 2021 essas áreas juntas somaram mais de 2000 vagas no Brasil somente no LinkedIn, com salários médios consideravelmente altos.

UX E UI

O design de produtos é conhecido por termos que parecem semelhantes e estão relacionados, mas possuem significados diferentes. Embora sutis, essas diferenças são importantes. A confusão mais comum é entre experiência do usuário, UX, e interface do usuário, UI.

QUAL A DIFERENÇA?

A experiência do usuário abrange todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, seus serviços e seus produtos. O UX designer identifica problemas e projeta soluções, independente de serem digitais ou não, que atendam às necessidades de desses usuários. Para isso, considera-se todos os aspectos da experiência do usuário, desde ter as informações certas, facilidade de uso, até a ajuda rápida e concisa ao cliente.

Agora vamos separar essa total experiência do usuário, UX, do que especificamente ele vê, a interface do usuário, IU. A interface do usuário se refere ao específico ponto de contato visual com o qual o usuário interage. Pense na aparência, na sensação e na interatividade de um produto digital, UI é exatamente a projeção dessa parte da experiência: tipografia, cor, grades, espaçamento, ícones, botões, etc. Dessa forma, o UI design desempenha um papel fundamental no UX design.

POR EXEMPLO, VEJA ESSES TRÊS BOLOS DIFERENTES. CADA UM TEM UMA INTERFACE DE USUÁRIO DIFERENTE: O GLACÊ, A FORMA, A DECORAÇÃO, A APRESENTAÇÃO E A SENSAÇÃO PALPÁVEL DE INTERAÇÃO, ISSO TUDO É A INTERFACE DO USUÁRIO.

SE CORTARMOS CADA UM DELES E OLHARMOS POR DENTRO, TEREMOS A UX. É O PRÓPRIO BOLO. É O CERNE DA EXPERIÊNCIA, SE O BOLO É SABOROSO OU NÃO, SE ATENDE ÀS EXPECTATIVAS OU NECESSIDADES, SE ESTÁ TOTALMENTE ASSADO, A QUALIDADE DOS INGREDIENTES, ETC.

ASSIM, UX E UI ANDAM DE MÃOS DADAS. ENQUANTO O UX DESIGNER CONDUZ PESQUISAS, IDENTIFICA AS PRINCIPAIS NECESSIDADES DO USUÁRIO, CRIA FLUXOS E JORNADAS, ETC., O UI DESIGNER COMPÕE LAYOUTS, CRIA ÍCONES, ILUSTRA, E DESENVOLVE ATÉ MESMO UM DESIGN SYSTEM.

UM BOLO FICARIA NU SEM A COBERTURA E A COBERTURA NÃO TEM PROPÓSITO SEM O BOLO.

AS 10 HEURÍSTICAS DE USABILIDADE

3.1

- JAKOB NIELSEN

O QUE É

UX e UI andam juntos, interfaces projetadas de forma ineficiente levarão à experiências desagradáveis. Cabe ao designer de interfaces garantir que o usuário não fique inseguro, deixando nítido quais serão as respostas de suas ações, assegurando tarefas simples e eficientes sem que o usuário necessite de um manual de instruções. Para isso, Jakob Nielsen criou 10 heurísticas que auxiliam a construção de interfaces com excelentes experiências de uso:

1 VISIBILIDADE DO STATUS DO SISTEMA

Informe aos usuários o que está acontecendo a partir do feedback apropriado.

2 SINTONIA ENTRE SISTEMA E MUNDO REAL

Fale a linguagem dos usuários. Use palavras, jargões, frases e conceitos familiares de forma natural e lógica.

3 CONTROLE E LIBERDADE DO USUÁRIO

Usuários realizam ações por engano, forneça alternativas para sair de um estado, desfazer e refazer uma ação.

4 CONSISTÊNCIA E PADRÕES

Usuários não devem se questionar se diferentes palavras, situações ou ações significam a mesma coisa.

5 PREVENÇÃO DE ERROS

Excelentes mensagens de erro são essenciais, mas os melhores designs previnem que os erros aconteçam.

6 RECONHECIMENTO E NÃO MEMORIZAÇÃO

Ofereça ações, opções e elementos visíveis para minimizar a carga de memória dos usuários e facilitar decisões.

7 EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE DE USO

Desenvolva diferentes níveis de experiência com atalhos, ações frequentes e ferramentas avançadas.

8 ESTÉTICA E DESIGN MINIMALISTA

Não mostre informações irrelevantes, todo elemento extra irá diminuir a relevância dos que mais importam.

9 RECONHECIMENTO, DIAGNÓSTICO E RECUPERAÇÃO DE ERROS

Informe erros em linguagem simples (não códigos) para indicar o problema e sugerir soluções.

10 AJUDA E DOCUMENTAÇÃO

Para tarefas que demandam ajuda, adicione documentações específicas, fáceis de buscar e simples de encontrar.

ETAPAS DE UM PROJETO DE UX

DESIGN THINKING

O DESIGN THINKING SE REFERE À MANEIRA DO DESIGNER DE PENSAR, QUE UTILIZA UM TIPO DE RACICÍNIO POUCO CONVENCIONAL NO MEIO EMPRESARIAL, O PENSAMENTO ABDUTIVO.

- VIANNA

O QUE É

Frequentemente confundido como metodologia, o design thinking é na verdade uma abordagem para solução de problemas, de maneira que o faça entendendo os usuários em uma perspectiva de máxima empatia, criando soluções inovadoras que passarão por constantes testes.

Ao “pensar como um designer” o profissional de UX se preocupa em ir além da estética, considerando o quanto seu produto promove o bem-estar dos usuários a partir de incansáveis pesquisas. Muitas vezes as pessoas se apaixonam por suas ideias e isso não é benéfico para o produto, aqui o foco não é a solução, e sim o problema.

O processo de design thinking é o mais praticado no mercado de design de produtos, onde os stakeholders são colocados como prioridade e suas reais necessidades são mapeadas e atendidas.

DOUBLE DIAMOND

O QUE É

Existem várias formas de nortear os processos e uso das técnicas para aplicação do design thinking nos mais variados tipos de projetos. A mais utilizada é o Duplo Diamante, ou Double Diamond em inglês.

Com quatro etapas estabelecidas, o método propõe momentos de expansão (divergência) ou seja, abertura para novas informações e ideias, e momentos de definição (convergência), onde analisa-se os dados coletados e ideias geradas, afim de colocar a mão na massa e desenvolver a solução de fato.

O Duplo Diamante vem sendo tema amplamente discutido na comunidade de design, em busca da evolução do processo. Em 2019 o Design Council anunciou a mais recente atualização.

É necessário adaptar o método de acordo com o contexto que será aplicado, suas limitações, realidades e oportunidades. Além disso, podemos navegar entre as etapas, retornando às fases anteriores para analisar os dados novamente em busca de novas possibilidades de desenvolvimento.

Para cada problema ou oportunidade temos um conjunto de ferramentas que permitem constante evolução, portanto este guia conta com uma adaptação deste método e suas fases de maneira sucinta, buscando abordar algumas das principais ferramentas para auxiliar a compreensão do processo como um todo.

PROCESSO QUE SEGUIREMOS

1 IMERGIR E PESQUISAR

FAZ SENTIDO PARA
UMA EMPRESA
FAMILIARIZAR-SE
COM HÁBITOS DE
CONSUMO DAS
PESSOAS QUE
MORAM NO CENTRO
DE SEU MERCADO
ATUAL, JÁ QUE
ESSAS PESSOAS É
QUE COMPROVARÃO
A VALIDADE DE UMA
IDEIA EM GRANDE
ESCALA.

-BROWN

O QUE É

Nunca chegaremos em soluções reais e inclusivas se não nos introduzirmos à realidade. Dessa forma, em busca de informações que contribuam para o entendimento e desenvolvimento da solução, o designer incorpora seu lado investigador com técnicas de pesquisa de diversas áreas, como antropologia, negócios e design, definindo um plano de imersão para mergulhar no problema, compreendendo tudo o que gira em volta do contexto do usuário, do mercado e da tecnologia envolvida.

Ao imergir e pesquisar, o UX designer se aprofunda no estudo de todos os pontos de vista, desde os investidores, a equipe de desenvolvimento, o cliente, até o usuário final.

Essa etapa pode ser dividida em 2 fases distintas:

IMERSÃO PRELIMINAR

SE TRATA DO PRIMEIRO CONTATO COM O PONTO FOCAL DO PROJETO, ONDE SERÃO EXPLICADAS AS SUAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E FUNCIONALIDADES.

-TAVARES

O QUE É

Ao iniciarmos um projeto de UX, temos como primeiro passo a imersão preliminar. Neste momento, são feitos os primeiros contatos com a realidade do cliente para obter informações do projeto e se aproximar do problema.

Naturalmente diversas dúvidas aparecem, afinal essas primeiras interações não garantem os insumos necessários para embasar o projeto. Dessa forma, procurando obter mais informações a equipe coloca em prática algumas ferramentas.

Um bom ponto de partida é reunir e analisar todas as informações recebidas até então, a partir da construção de uma Matriz CSD.

O QUE É

Geralmente, as informações no início do projeto podem ser classificadas e organizadas em três categorias:

Todavia, nem todas as certezas de fato estão corretas. Logo, é importante considerar a validação de todas as informações ao imergir profundamente, de maneira que essas certezas, suposições e dúvidas guiem e garantam os insumos dos próximos passos da pesquisa (como entrevistas e questionários) para embasamento das decisões.

COMO FAZER

Como na ilustração abaixo crie três campos. Utilize papel, quadros, vidros ou ferramentas digitais como o Trello para construção de sua matriz.

No primeiro campo coloque todas as certezas sobre o projeto. Evite misturar informações em um mesmo tópico ou post-it e, se estiver realizando a tarefa em grupo, fomente a discussão para novos insights em relação às três categorias da matriz. Repita o processo para os outros dois campos, Suposições e Dúvidas.

Em situações de divergência entre membros da equipe sobre determinadas informações, coloque as duas opções em "Suposições". O objetivo não é o consenso do grupo e sim a pluralidade de opiniões. Após a pesquisa todas as situações serão validadas e então o time contará com dados reais.

Uma forma de iniciar a validação e incrementação da Matriz CSD, é a Pesquisa Desk.

O QUE É

Nem todas as informações do projeto são possíveis de coletar com os stakeholders. Este é um método no qual se procura e reúne dados já filtrados e previamente analisados, para adquirir conhecimento sobre um determinado tópico a partir de fontes verídicas e seguras, como sites, livros, artigos, e-books, podcasts, vídeos, análise de similares, etc.

COMO FAZER

1. DEFINA OS OBJETIVOS DA PESQUISA

Pode-se iniciar a partir de um único tema, geralmente o problema a ser resolvido, pontos levantados na construção da Matriz CSD ou até mesmo produtos que já existem e tratam de problemas similares a esse e quais experiências proporcionam. Sem objetivo definido você pode perder o foco facilmente, gastando tempo.

2. MAPEIE SUAS FONTES EXTERNAS

Bibliotecas, pesquisas acadêmicas, mídias comerciais e a internet serão fundamentais para a coleta desses dados. Busque opiniões diversas acerca do mesmo tema, evite cair no viés de confirmação onde se coleta dados apenas para que confirmem sua suposição, a pluralidade de visões é essencial para a análise do problema.

3. ESTABELEÇA PRAZOS

Distribua seu tempo de forma realista para iniciar e finalizar a pesquisa, priorize a produção máxima e evite a procrastinação.

4. ORGANIZE E ANALISE OS DADOS

Estruture em relatórios, mapas mentais ou até mesmo planilhas. Porém, esses dados precisam ficar visíveis para toda a equipe envolvida, uma alternativa é resumir as informações mais importantes para o projeto em cards e disponibilizá-los para consultas. A análise dos resultados deve atender o objetivo proposto, do contrário a pesquisa deve ser refeita ou mesmo o objetivo deve ser alterado.

Na imersão preliminar também precisamos falar sobre os usuários envolvidos no negócio. Ou seja, os empreendedores, vendas, equipe técnica e de suporte, atendimento, clientes, usuários finais, etc. Para iniciar esse mapeamento de perfis podemos utilizar as proto-personas.

O QUE É

Para construir soluções centradas nos usuários precisamos saber, de maneira geral, quem eles são e quais são suas necessidades. A proto-persona, como o próprio nome já diz, é um protótipo da persona do projeto, ou seja, um usuário-modelo. Consiste em uma ficha de informações básicas desse usuário, de maneira resumida e baseada em poucas informações e achismos, para que em sequência sejam validadas com pesquisas em profundidade.

COMO FAZER

Levando em consideração que a proto-persona é um guia inicial, não é necessário aprofundamento, pois as pesquisas com os usuários trarão mais detalhes. Você pode construir uma com as seguintes informações:

 NOME PROFISSÃO	DADOS DEMOGRÁFICOS Idade, onde mora, escolaridade, etc.	PERSONALIDADE E GOSTOS PESSOAIS Hobbies, preferências, o que faz de melhor e como faz, etc.
	COMPORTAMENTOS Atividades da rotina, lazer, etc.	OBJETIVOS E NECESSIDADES O que deseja alcançar, o que precisa para atingir este objetivo, etc.

Na sequência, teremos a imersão em profundidade e, com as pesquisas, alguns equívocos na definição de público são revelados, validando informações pontuais ou até mesmo redefinindo totalmente os perfis de usuários. A partir disso podemos construir as reais personas do projeto.

IMERSÃO EM PROFUNDIDADE

ONDE, APÓS AS EXPLICAÇÕES, O PROFISSIONAL IRÁ SE AVENTURAR JUNTO AO PRODUTO, SERVIÇO OU SISTEMA PARA REALIZAR UMA ANÁLISE MAIS PROFUNDA, LEVANTANDO AS NECESSIDADES E OPORTUNIDADES DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.

-TAVARES

O QUE É

Aqui o UX designer vai a campo, relacionando-se de forma direta com os usuários. No mapeamento dos contextos é possível observar os pontos de melhoria e onde podemos dedicar mais esforço. Neste momento, são identificados e validados os comportamentos, opiniões, sentimentos, ações, crenças, anseios e necessidades dos usuários envolvidos.

A imersão na realidade e nos contextos de vida e uso, nos permite encontrar informações cruciais que estariam enviesadas ou não seriam captadas à distância. Além disso, potencializa a empatia da equipe pela realidade e ponto de vista do usuário, vivemos em um mundo plural com pessoas únicas e são essas opiniões e necessidades distintas que garantem um caráter inovador para a solução final.

Uma ferramenta para coleta de informações de forma objetiva e segmentada é o questionário.

O QUE É

De maneira presencial ou online, os questionários validam a tomada de decisão baseando-se em informações precisas e quantitativas. Frequentemente utilizados em pesquisas, contribuem com insights de melhorias, tendências e comportamentos. Além disso oferecem imparcialidade graças ao sigilo das respostas e permitem o agrupamento posterior dos dados.

COMO FAZER

1 ESTABELEÇA UM TEMA DE COLETA

Seu questionário será guiado pelo tema e quais informações quer coletar, portanto, seja específico. Se houver necessidade de informações que não encaixem no mesmo tema, deve-se criar outros questionários. Exemplos de temas: tendências de comportamento; perfis de público; avaliação do produto; validação de suposição;

2 DEFINA O PÚBLICO

O público tem influência direta no resultado. Dentro de um mesmo grupo, diferentes fatores como faixa etária, renda e gênero podem enviesar respostas. Portanto aplique regras e caminhos diferentes a partir de respostas anteriores, para segmentar e direcionar o público.

3 FALE A LINGUAGEM DO PÚBLICO

O tom de voz das perguntas é um fator decisivo para a aproximação do público com o objetivo da pesquisa. Evite dar espaço para interpretações equivocadas.

4 REVISE E TESTE A FORMULAÇÃO DAS PERGUNTAS E RESPOSTAS

Crie perguntas que validem as hipóteses levantadas anteriormente e as complemente. Formate as respostas conforme a adequação de cada pergunta: resposta única, desqualificadora, múltipla seleção, etc. Antes de aplicar ao público, realize testes prévios com amostras menores para obter sugestões de melhorias.

O QUE É

A entrevista é um método de conversa com usuários, para obter informações acerca do assunto pesquisado e os temas centrais da vida dos entrevistados. Com uma conversa mais intimista expandimos a percepção sobre o comportamento, mapeamos casos e identificamos alguns extremos, suas origens e consequências, além de validarmos informações coletadas anteriormente. Assim, poderemos encontrar diferenciais do projeto dentro do seu contexto. Portanto, sempre que houver necessidade de uma opinião real, podemos realizar rodadas de entrevistas.

COMO FAZER

Nem sempre as pessoas mostram o que querem de forma verbalizada, mas revelam isso por meio de sua linguagem corporal, dos ambientes ao seu redor e de outras pistas sutis. O UX designer deve se mostrar amigável, exercitando empatia, conduzindo o encontro de forma aberta, não invasiva.

PROTEJA SEUS ENTREVISTADOS, COLETE AUTORIZAÇÕES

REGISTRE A ENTREVISTA COM ANOTAÇÕES, FOTOS, ÁUDIOS E VÍDEOS

*TESTE OS EQUIPAMENTOS ANTES

CRIE UM GUIA PARA A CONVERSA MAS NÃO SE LIMITE A ELE

REALIZE A CONVERSA NO LOCAL DO CONTEXTO DO PROBLEMA

NÃO INTERFIRA NAS RESPOSTAS, DEIXE O RACIOCÍNIO SER CONSTRUÍDO

*MESMO QUE DEMORE

ESTIMULE O ENTREVISTADO A EXPLICAR OS PORQUÊS, APROFUNDE O ASSUNTO

VALIDE RESPOSTAS ANTERIORES, MUITAS VEZES A PESSOA SE CONTRADIZ, FIQUE ATENTO

APÓS FINALIZAR, AGRUPE E CORRELACIONE AS COLETAS EM PADRÕES, PARA A PRÓX. FASE

SE MANTENHA DISPONÍVEL E SEJA IMPARCIAL

O QUE É

Ao aplicar o shadowing, o UX designer acompanha seu usuário como uma “sombra” enquanto executa uma ação, durante um período de tempo variado de acordo com o tema da pesquisa. No dia-a-dia executamos ações automáticas comandadas pelo nosso inconsciente e a observação desse comportamento por um pesquisador pode trazer insights para inovação. Uma atividade tem correlação com a outra e as pessoas integram suas rotinas e criam lógicas próprias de comportamento, que geram demandas específicas dos perfis estudados.

COMO FAZER

1 MAPEIE OS LOCAIS DE EXECUÇÃO DA PRÁTICA COMO RESIDÊNCIAS, LOCAL DE TRABALHO, ETC.

2 RECRUTE OS PARTICIPANTES QUE ESTEJAM DENTRO DO PERFIL PRÉ-ESTABELECIDO.

3 DURANTE A OBSERVAÇÃO NÃO INTERROMPA AS AÇÕES, APENAS OBSERVE À DISTÂNCIA DISCRETAMENTE.

4 OBSERVE COMO O PARTICIPANTE LIDA COM AS DIFICULDADES E COMO RESOLVE OS PROBLEMAS.

5 ESPORADICAMENTE, EM MOMENTOS DE DESCANSO, FAÇA PERGUNTAS PARA COMPREENDER AS AÇÕES.

6 REGISTRE DISCRETAMENTE AS AÇÕES E PONTOS INTERESSANTES EM TEXTO, FOTOS E VÍDEOS.

Ao final das sessões de shadowing, reserve um momento para transferir seus registros, sejam anotações, fotos ou vídeos e gere um diário de campo de como foi a experiência. Se o seu planejamento contempla vários dias de acompanhamento do usuário, organize-se nos registros e não deixe para o final, evitando perda de informações durante o processo.

2 DEFINIR

É NESSA HORA QUE SE EVIDENCIAM OS PONTOS E MOMENTOS MAIS CRÍTICOS QUE TANGENCIAM O DESAFIO. E É TAMBÉM O MOMENTO DE, MUITAS VEZES, REENQUADRAR O PROBLEMA; PERCEBER QUE A PERGUNTA INICIAL TALVEZ TENHA MUDADO UM POUCO — O QUE É NATURAL DEPOIS DE TUDO O QUE SE DESCOBRIU.

— MJV

O QUE É

A primeira fase, de imersão, gera uma grande massa de dados. Porém, para que sejam realmente úteis, esses dados precisam ser interpretados e agrupados, permitindo ao UX designer um reconhecimento de padrões. Nessa segunda fase, a equipe busca essa organização das fontes de pesquisa e os insights coletados em cada uma delas.

O processo consiste em sintetizar os fatos para facilitar o acesso e a visualização do conteúdo para o time, auxiliando na comparação e cruzamento de informações, tornando ágil o processo de interpretação e ideação.

Várias ferramentas são utilizadas para realizar essa etapa de análise dos dados e definição do problema. Confira alguns exemplos a seguir.

CARTÕES DE INSIGHTS

4.3.1

O QUE É

São registros resumidos das informações relevantes retiradas dos materiais coletados nas pesquisas. A ideia é extrair os pontos principais de uma interação com o usuário, por exemplo, ao escutar um áudio ou analisar as anotações de uma entrevista. A equipe assimila e traduz as informações nesses cartões de insights e a partir deles consegue gerar ideias para atender as necessidades do contexto.

COMO FAZER

O cartão de insight deve conter informações que ajudem na análise, para contextualizar a equipe que não participou da pesquisa ou do tratamento de dados. Essas informações, tags e classificações podem variar de acordo com a necessidade do projeto. Os itens básicos são:

INSIGHT

TÍTULO
O usuário não possui cartão de crédito, logo não acessa nosso serviço.

TRECHO
"Quando faço compras pago à vista. Minha situação financeira não permite que bancos me concedam crédito."

FONTE
Entrevista

CONTEXTO
Usuário foi questionado sobre sua rotina de compras

- UM **TÍTULO** QUE RESUME O INSIGHT;
- O **TRECHO** DO TEXTO DE ONDE ORIGINOU O CONTEÚDO;
- A **FONTE** DE PESQUISA DE ONDE FOI COLETADO;
- O **CONTEXTO** DO MOMENTO DE INTERAÇÃO COM O USUÁRIO.

Com os cartões de insights devidamente produzidos, a equipe pode partir para a próxima etapa, a identificação de padrões e comportamentos fora da curva. Para isso, podemos utilizar a ferramenta diagrama de afinidades.

DIAGRAMA DE AFINIDADES

O QUE É

É uma forma de organizar e reconhecer padrões de maneira visual, agrupando dados provenientes de uma ou mais ferramentas de pesquisa. Os grupos são formados por semelhanças semânticas ou contextuais, com fatores de repetição, similaridades e interdependência em diversos níveis de complexidade ou estágio do estudo em questão.

COMO FAZER

Em uma parede, superfície ou ferramenta digital como o Trello, organize os cartões de insights. Leia as informações de cada cartão e crie grupos, subgrupos e categorias, sempre levando em consideração os critérios da ferramenta e do tema.

Se um tópico aparecer em diversos momentos das pesquisas, nota-se que é relevante e o UX designer precisa investigar as razões e como solucionar a situação. Por exemplo, se vários usuários se queixam da usabilidade de um aplicativo, entende-se como uma confirmação dessa necessidade.

Além de entender a realidade do problema, produto ou serviço, também precisamos entender quem são os perfis envolvidos nisso. Após a pesquisa em profundidade, teremos informações suficientes para visitar as proto-personas e construir, de fato, as personas reais do projeto.

MAPA DE EMPATIA

O QUE É

O mapa de empatia é um diagrama que traz informações sobre comportamento, ações, desejos e necessidades de uma persona. De maneira resumida e visual, permite um panorama rápido das informações, conseqüentemente, a equipe gera empatia pelos perfis e constrói soluções centradas no ser humano.

COMO FAZER

Cada mapa corresponde a um perfil de persona. O mapa é composto por um diagrama dividido em 7 partes, com áreas específicas para cada informação.

Parte do entendimento acerca dos perfis do projeto é a identificação do momento e de como eles se relacionam com as etapas do produto ou serviço. Para tal, o UX designer pode contar com as Jornadas do Usuário.

JORNADA DO USUÁRIO

O QUE É

Composta pelas etapas existentes de um serviço, identificadas durante as pesquisas e análises, é um mapeamento onde se é possível diagnosticar, em formato linha do tempo, como é a interação e as emoções dos usuários antes, durante e depois do contato com o produto. Essa documentação do processo é fundamental para que a equipe identifique os pontos fortes e os pontos de melhoria, mapeando as expectativas do consumidor.

COMO FAZER

Para construir a jornada é importante destrinchar todo o processo, levando em consideração pontos externos de contato como dispositivos, pagamento e entrega, etc. Deve-se construir diferentes versões, pois cada persona possui suas características e conseqüentemente se relaciona de formas diferentes com o produto. As informações documentadas devem estar separadas em diferentes cards ou post-its.

PERSONA 1	ANTES			DURANTE			DEPOIS		
Ações do usuário	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡
Sentimentos	☺	☹	☹	☺	☹	☹	☹	☺	☹
Pontos de contato	📱	💻	📱	💻	💻	📱	📱	💻	📱
Oportunidades	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡	≡

Em um eixo principal são colocadas as etapas seguindo a lógica cronológica e logo abaixo, as informações da persona como motivações, necessidades, objetivos, dores, ganhos e objetivos para executar tal ação. Além disso, também leva-se em consideração o que ela está pensando no momento, o seu nível de satisfação e os fatores críticos que podem estar envolvidos. O processo se repete até chegar ao final da última etapa ou ponto de contato do usuário com o produto ou serviço.

3 IDEAS

A IDEIAÇÃO CONDUZ À REPRESENTAÇÃO DE MODELOS, AO CONCEITO E A HISTÓRIAS DE USUÁRIOS E PODE INCLUIR UM GRANDE NÚMERO DE MOCKUPS FÍSICOS PROVENIENTES DAS IDEIAS INICIAS.

- ELLWANGER et al

O QUE É

É o momento do UX designer abrir os horizontes para possibilidades. É quando a imaginação e a criatividade não são censuradas, mas sim, incentivadas por ferramentas e encontros. Nesta fase, todos os dados da pesquisa são utilizados como fonte de consciência e inspiração para novas ideias, atendendo os objetivos financeiros e tecnológicos do projeto.

Deve-se reunir os diversos perfis multidisciplinares como equipe para pensarem na solução do projeto de maneira holística. Isso inclui usuários que não participaram das pesquisas anteriores, parceiros e até clientes para alcançarem uma visão externa do dia-a-dia.

Embasados nos dados de pesquisa todos pensam em conjunto em alternativas inovadoras por meio das mais variadas ferramentas disponíveis no mercado. Veja alguns exemplos a seguir.

WORKSHOP DE COCRIAÇÃO

O QUE É

São encontros que envolvem os atores do projeto, desde usuários, clientes, parceiros até a equipe multidisciplinar tendo por objetivo reunir perspectivas distintas considerando múltiplos pontos de vista para geração de ideias que serão transformadas em protótipos. Permite a criatividade, a imaginação e a exploração de cenários, sempre baseados nos dados coletados durante as pesquisas.

COMO FAZER

As fases mais comuns de um workshop de cocriação são:

O tempo de duração pode variar entre horas ou dias. Conforme o tempo disponível, o facilitador planeja as atividades de acordo com o objetivo definindo as ferramentas, equipamentos, duração, tempo de execução de cada etapa, perfis envolvidos, equipe do projeto, local, etc. Essas informações compõem o plano de execução do workshop. Confira o exemplo abaixo:

CLIENTE: Conectar

TEMA: Solução para aumento de cadastro de usuários do tipo Aliado

PARTICIPANTES: 10 (Produto, Marketing e Desenvolvimento)

EQUIPES: 2 (5 pessoas em cada)

LOCAL: Campus Dois Vizinhos

HORÁRIO: 19h00 às 22h00

DESCRIÇÃO DO PROBLEMA:

Temos poucos aliados cadastrados na plataforma em decorrência de não termos funcionalidades para eles.

OBJETIVOS:

Identificar possíveis soluções com base na pesquisa com usuários.

ATIVIDADES	TEMPO	MATERIAIS	FACILITADOR
Boas vindas e alinhamentos.	10 min	Slides	Explicar objetivos do encontro
Quebra gelo	10 min	Post it e caneta	Orientar o time sobre a atividade

CRAZY EIGHTS

4.4.2

O QUE É

É uma ferramenta para gerar 8 alternativas de uma ideia em 5 minutos, ou seja, 40 segundos por ideia. A ideia é incentivar a equipe a produzir oito versões no menor tempo possível, para que não se prendam a detalhes, refinamentos ou pensamentos comuns, incentivando a mente a gerar alternativas diferentes.

COMO FAZER

Divida uma folha de papel A3 ou A4 em 8 retângulos verticais, pode-se usar lápis ou caneta para fazer as demarcações. Após fazer a demarcação dos 8 retângulos, os participantes iniciam os desenhos das alternativas de ideias, 40 segundos para cada. O facilitador deve ir informando o tempo e auxiliando as pessoas caso estejam com alguma dificuldade ou dúvida. O objetivo é extrair o máximo de ideias, podendo fazer quantas rodadas forem necessárias, evoluindo o tema proposto.

Ao utilizar papel e caneta permite-se que todos possam contribuir sem necessariamente de possuir habilidades técnicas em algum software de prototipação. O intuito é gerar o maior número de ideias e não a qualidade da representação delas.

Posteriormente, as ideias serão analisadas em grupo e votadas por meio da técnica dot voting, as mais inovadoras serão identificadas e seguirão para evoluírem nos protótipos.

O QUE É

O dot voting é uma ferramenta simples e democrática que propõe aos participantes uma votação silenciosa, simultânea e rápida por meio da colagem de adesivos redondos. É muito usada em momentos de decisão onde todos os participantes devem compartilhar suas opiniões sem sofrer influências do grupo.

COMO FAZER

Nos momentos de decisão, deixamos as diversas opções visíveis a todos do grupo. Após todos analisarem as opções silenciosamente, o facilitador deve entregar para cada participante a mesma quantidade de etiquetas adesivas e orientar que todos colem juntos no momento da votação, evitando as influências do grupo. O momento de análise e votação não deve demorar, o processo pode ser feito entre 5 e 10 minutos.

Cada participante pode decidir o que fazer com seus votos. Se a pessoa tem direito a 5 votos, ela pode votar em 5 opções ou então colar 3 etiquetas em 1 opção só, por exemplo. Ao final, todos visualizam o resultado e prosseguem com as opções mais votadas.

Pode-se aplicar o dot voting após brainstormings, crazy eights, matrizes etc. As ideias que possuem maior potencial, relevância e alinhamento ao projeto naturalmente se tornam as mais votadas traçando um caminho sólido para a solução em desenvolvimento.

O QUE É

Consiste em uma matriz dividida em 4 quadrantes. Esses quadrantes possuem dois eixos que são orientados por critérios estabelecidos no projeto. Além disso, cada eixo possui uma divisão de 1 a 4, sendo notas agregadas a cada ideia ou situação referente a contemplação daquele critério.

COMO FAZER

O primeiro passo é definir quais serão os critérios de avaliação de cada ideia, podendo ser custo e benefício, esforço e impacto, urgência e importância, etc. Posteriormente, monte a matriz e comece a discutir com os participantes as ideias desenvolvidas até então. Defina em consenso as notas de cada ideia levando em consideração os dois critérios da matriz. Ao finalizar as notas, distribua as ideias na matriz e em conjunto selecione as que se adequam melhor à realidade do projeto.

4 PROTOTIPAR E TESTAR

A PROTOTIPAÇÃO É UMA FORMA DE "ESBOÇAR COM INTERAÇÕES" COM O OBJETIVO DE CRIAR UM MODELO APROXIMADO DE USABILIDADE, PARA OBTER REFINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO DESIGN DO PRODUTO.

- DUTRA

O QUE É

Coletar e analisar dados permite a geração de ideias, mas essas precisam ser testadas para garantir sua efetividade. A prototipação serve para validar a ideia tanto com a equipe, com aprendizado na prática, quanto com o usuário final a partir das interações reais.

Os testes com usuários devem ser constantes e dependendo dos resultados podemos voltar às fases de análise e ideação, em um ciclo contínuo até encontrarmos a melhor solução.

Os protótipos também permitem a visualização da jornada do usuário dentro dos fluxos do produto, antes mesmo da implementação, mostrando os pontos críticos das microinterações e do processo como um todo. Com a antecipação dos riscos, correções e precauções são realizadas e no momento de implementação a taxa de sucesso tende a ser maior permitindo o famoso "errar rápido e barato", garantindo um produto de maior qualidade.

PROTÓTIPOS E CONTEXTOS DE TESTES

O QUE É

Cada projeto possui suas variáveis e especificidades, sejam elas relacionadas ao tempo, ambiente, contato com o usuário, etc. Os protótipos e testes são classificados em níveis e as soluções podem ser testadas em formatos que se encaixam nesses critérios.

NÍVEIS DE FIDELIDADE DOS PROTÓTIPOS

1 PROTÓTIPO DE BAIXA FIDELIDADE

Representação abstrata, geralmente com um visual similar a um wireframe e com limitação de interações, pois está focado em testar fluxos e tarefas específicas da solução. Geralmente é feito com ferramentas mais simples como papel e o teste é feito em ambientes controlados com auxílio de um facilitador.

2 PROTÓTIPO DE MÉDIA FIDELIDADE

Representação mais detalhada visualmente e geralmente já está em um ambiente digital, permitindo que o usuário utilize um dispositivo para executar as ações. Possui mais interações e fluxos que vão além das tarefas determinadas para o teste.

3 PROTÓTIPO DE ALTA FIDELIDADE

Representação fiel da solução final, ou seja, está em um ambiente que simula todas as interações e possui a identidade visual final do produto ou serviço. Todas as interações e tarefas estão disponíveis para o usuário testar e serve de referência para os programadores desenvolverem o projeto.

NÍVEIS DE CONTEXTOS DE TESTES

PROTOTIPAÇÃO EM PAPEL

4.5.2

O QUE É

É uma ferramenta excelente para iniciar o processo de prototipação e testes com poucos recursos e agilidade. Utilizando materiais básicos como papel, canetinhas, fitas adesivas, tesoura, entre outros, a equipe começa a construir as interfaces gráficas de um produto e as representações de seus fluxos.

COMO FAZER

Se trata de um esboço do produto ou serviço visando entender, a partir de pequenos testes, se a ideia está adequada às necessidades do projeto levantadas anteriormente.

Informações como rótulos, disposição de elementos, fluxos, mensagens e interações já podem ser validadas com o usuário. Dessa forma, um protótipo em papel pode começar de maneira simplificada e ganhar complexidade ao longo das interações com o usuário ou com a equipe.

MUSEU E VOTAÇÃO

O QUE É

Essa ferramenta é uma metáfora com as galerias de arte que expõem obras, em que os espectadores analisam silenciosamente. No contexto dos projetos, após cada equipe construir as fases do protótipo, elas mostram para os demais participantes ou usuários analisarem e votarem.

COMO FAZER

Reúna a equipe que está desenvolvendo os protótipos e peça para que exponham os materiais como wireframes e fluxos nas paredes. Peça para que todos transitem entre os materiais expostos e analisem cada proposta.

Nesta hora, os participantes irão analisar cada um dos esboços encontrando funcionalidades e ideias que mais lhe agradam e que façam sentido para a solução. Após a análise, eles votam silenciosamente, similar à ferramenta dot voting, nas melhores opções.

TESTES DE USABILIDADE

O QUE É

Se trata de uma ferramenta de análise, cujo objetivo é observar usuários reais usando o produto para descobrir problemas e pontos de melhorias. Este produto pode ser um protótipo de média ou alta fidelidade.

COMO FAZER

Os testes de usabilidade geralmente envolvem a medição de quão bem os participantes respondem as seguintes áreas:

1 DESEMPENHO

Quanto tempo e quantos passos são necessários para que o usuário complete tarefas básicas?

2 PRECISÃO

Quantos erros o usuário cometeu? Ele conseguiu se recuperar com as informações recebidas pelo sistema?

3 LEMBRANÇA

O quanto a pessoa se lembra mais tarde ou depois de períodos sem usar?

4 RESPOSTA EMOCIONAL

Como a pessoa se sentiu depois de completar a tarefa? Estava confiante ou estressada? Ela recomendaria o produto a um amigo?

Geralmente se aplicam testes de usabilidade com as personas do projeto, captando dados, impressões, imagem e áudio, por meio de softwares de captação. Também é comum utilizar câmeras em outros ângulos e gravadores para registrar os comentários e as interações com o facilitador.

Lembre-se da Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, portanto, entregue termos de autorização aos participantes e colete suas assinaturas.

O PROCESSO NÃO ACABA

Os profissionais de UX design são frequentemente estimulados à inegotáveis pesquisas para a produção de variadas alternativas e identificação da melhor solução para um problema pré-estabelecido. Entretanto, este comportamento não é exclusivo da área, todos temos a possibilidade de exercitar essa maneira de pensar, podendo reproduzir a atitude nas mais diversas áreas.

Inovar é estar receptivo à mudanças contínuas, evoluindo através de novas possibilidades e perspectivas. É preciso se manter atento às transformações do mundo, que constantemente desconstróem tudo que conhecemos como verdade. As soluções que ideamos hoje podem não fazer mais sentido amanhã, nossa realidade é cíclica, melhorias serão sempre necessárias e ao colocarmos o ser humano no centro investigamos junto às pessoas o que pode ser melhorado ou criado, deixando de pensar na inovação apenas para fora.

REFERÊNCIAS

ALVES, Daniela Estaregue et al.. Instrumentos conceituais e aplicados direcionados ao processo de Design para experiência do usuário e seus principais elementos influenciadores. DAPesquisa, Florianópolis, v.14, n. 23, p. 185-206, ago., 2019. ISSN 1808-3129.

BROWN, T. Design Thinking: Uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Tim Brown com Barry Katz; tradução Cristina Yamagami. - Rio de Janeiro: Alta Books; 2017. 250p.

DESIGN Thinking. MJV, 2021. Disponível em: <<https://www.mjvinnovation.com/pt-br/design-thinking/>> Acesso em: 02 mai 2021.

DIGITAL House. Qual área do UX é para você? 2021. Disponível em: <<https://www.digitalhouse.com/br/acoes/infografico-areas-do-ux-design>>. Acesso em: 14 jun 2021.

DIRECIONE ainda mais as suas ações de marketing para a sua persona utilizando o Mapa de Empatia. Rockcontent, 2020. Disponível em: <<https://rockcontent.com/blog/mapa-de-empatia/>>. Acesso em: 19 de mai 2021.

DESK Research: o que é e como efetuar uma pesquisa secundária. Aela, 2020. Disponível em: <<https://medium.com/aela/desk-research-o-que-%C3%A9-e-como-efetuar-uma-pesquisa-secund%C3%A1ria-784ee064c10b>> Acesso em: 15 abr 2021.

DUTRA, R. Matriz CSD no Processo de UX Design – Certezas, Suposições e Dúvidas. Designr, 2020. Disponível em: <<http://designr.com.br/matriz-csd-no-processo-de-ux-design-certezas-suposicoes-e-duvidas/>>. Acesso em: 27 mar 2021.

DUTRA, R. Prototipação aplicada a testes de usabilidade. DESIGNr, 2019. Disponível em: <<http://designr.com.br/prototipacao-aplicada-testes-de-usabilidade/>> Acesso em: 28 mar 2021.

DREW, C. The double diamond: 15 years on. Design Council, 2019. Disponível em: <<https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/double-diamond-15-years>> Acesso em: 23 mai 2021.

REFERÊNCIAS

ELLWANGER et al. Modelagem sistêmica e simulação: estratégia de gestão no Processo de Projeto para a Experiência do Usuário (UXD). *Gestão & Produção* [online]. São Carlos, v. 25, n. 4, p. 659-670, 2018.

IGIBBONS, Sarah. UX vs. UI. Nielsen Norman Group, 2021. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/videos/ux-vs-ui/>>. Acesso em: 8 abr 2021.

IED. O termo UX o que é? Instituto Europeo di Design. IED Revista, 2016. Disponível em: <<https://ied.edu.br/revista/noticias-sp/termo-ux-o-que-e/>> Acesso em: 15 jun. 2021.

KALBACH, Jim. Mapeamento de experiências: Um Guia para Criar Valor por Meio de Jornadas, Blueprints e Diagrama. Rio de Janeiro: Editora Alta Books; Edição: 1. 2017

LINKEDIN. Vagas em UX design no Brasil, 2021. Disponível em: <<https://www.linkedin.com/jobs/ux-vagas/?originalSubdomain=br>>. Acesso em: 15 jun 2021.

LUPTON, Ellen (Org.). *Intuição, Ação, Criação*. São Paulo: Editora G. Gili, 2013.

MACEDO, Gabriel Mo. 10 heurísticas de Nielsen para o design de interface. *UX Collective*, 2017. Disponível em: <<https://brasil.uxdesign.cc/10-heur%C3%ADsticas-de-nielsen-para-o-design-de-interface-58d782821840>>. Acesso em: 28 mai 2021.

MAGAIN, Matthew. What are the UX Roles Within the User Experience Field? *UX Mastery*. 1 jul. 2014. Disponível em: <<https://uxmastery.com/ux-roles-within-ux/>> Acesso em: 14 jun. 2021.

MJV Technology e innovation. *Design Thinking e desenvolvimento ágil*. Ebook. 16f. Disponível em: <http://repositorio.aee.edu.br/bitstream/aee/16100/12/Ebook_DesignThinkingDesenvolvimentoAgil%20%282%29%20%282%29.pdf> Acesso em: 04 jun 2021.

NIELSEN, Jakob. 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group, 2020. Disponível em: <<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>>. Acesso em: 04 jun 2021.

REFERÊNCIAS

ROTO, Virpi et al.(ed.). User experience white paper: bringing clarity to the concept of user experience. [S.l.: s.n.], 2011. Disponível em: <http://www.allaboutux.org/uxwhitepaper>. Acesso em: 08 jun. 2021.

SOUZA, L. L. Gestão do Design em empresas do setor 2,5: análise do processo de design de artefatos em negócios de impacto a partir da abordagem Design Thinking. 2017. 194 p. Dissertação (Mestrado em Design) – Programa de Pós-Graduação em Design, Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2017.

STICKDORN, Marc. Isto é Design Thinking de Serviços: Fundamentos, Ferramentas, Casos. Porto Alegre: Editora Bookman, 2014.

TAVARES, D. As etapas da prática de UX. Grupo FCamara, 2019. Disponível em: <<https://blog.fcarama.com.br/as-etapas-da-pratica-de-ux/>> Acesso em: 16 abr 2021.

VIANNA, M. et al. Design thinking: inovação em negócios. Rio de Janeiro: MJV Press, 2012.

WHAT is the framework for innovation? Design Council's evolved Double Diamond. Design Council, 2019. Disponível em: < <https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/what-framework-innovation-design-councils-evolved-double-diamond>> Acesso em 04 jun 2021.